

ISHSIZLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI

Raxmatullayeva Feruza Azimovna

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrası assistenti

Orifjonova Shohsanam O’tkir qizi

Andijon iqtisodiyot va qurilish insituti “talabasi”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202137>

Annotatsiya: O‘zbekistonda ishsizlikning vujudga kelishining asosiy sabablari. Bugungi kunga kelib ishsizlik darajasini kamaytirish uchun ko‘rilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan tavsiyalar. Bandlikka ko‘maklashish tashkiloti faolyatini yana ham takomillashtirish. Iqtisodiyotning rivojlanishi davlatning aholisiga bevosita bog‘liqligi, aholi qatlami qay darajada ish bilan ta‘minlanganligi. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘sh ish o‘rinlarini yaratish aholini ish bilan ta‘minlash, bo‘sh turgan yerlardan samarali foydalanish zarurligi. Xozirgi xalqaro siyosiy ziddiyatlar avj olgan bir pallada aholimizni migrant sifatida emas o‘z yurtimizda ish bilan taminlanishi yuzasidan ilmiy amaliy tavsiyalar ishlab chiqarish maqolaning dolzarbligini yanada oshiradi.

Kalit so‘zlar: Ishsizlik, Bandlikka ko‘maklashish tashkiloti, kadrlar masalasi, tadbirkorlik, bo‘sh ish o‘rinlari.

Абстрактный. Основные причины безработицы в Узбекистане. Рекомендации по принимаемым мерам по снижению уровня безработицы. Дальнейшее совершенствование деятельности организации поддержки занятости. Развитие экономики находится в прямой зависимости от численности населения страны, степени обеспеченности населения работой. Необходимость развития предпринимательства, создания вакантных рабочих мест, обеспечения занятости населения, эффективного использования пустующих земель. В условиях обострения современных международных политических конфликтов выработка научных и практических рекомендаций относительно трудоустройства нашего населения в нашей стране, а не в качестве мигрантов повышает актуальность статьи.

Ключевые слова: безработица, организация содействия трудоустройству, кадровые вопросы, предпринимательство, вакансии.

Abstract. The main causes of unemployment in Uzbekistan. Recommendations regarding the measures taken to reduce the level of unemployment. Further improvement of the activity of the organization of support for employment. The development of the economy is directly dependent on the population of the country, the extent to which the population is provided with work. The need to develop entrepreneurship, create vacant jobs, provide employment to the population, and use vacant land effectively. At a time when the current international political conflicts are escalating, the production of scientific and practical recommendations regarding the employment of our population in our country and not as migrants increases the relevance of the article.

Key words: Unemployment, Employment Assistance Organization, personnel issues, entrepreneurship, vacancies.

Ishsizlik — bir qism iqtisodiy faol aholining o‘ziga loyiq ish topa olmasdan qolishi va mehnat zaxirasiga aylanishidir. O‘zbekistonda Ishsizlik tushunchasi rasman 1992-yil “Aholini ish bilan

ta'minlash to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi bilan me'yoriy kuchga ega bo'ldi (1998-yil 1 mayda ushbu qonunning yangi tahriri qabul qilindi).

Ishsizlik sababi har xil bo'lganidek uning shakllari ham turlicha. Ishsizlik ning asosiy shakllari: friksion ishsizlik - turli sabablarga ko'ra (yangi yashash joyiga o'tish, kasbni o'zgartirish, bola boqish, yangi ish tanlash) vaqt-vaqti bilan ishsiz qolish. Bu ixtiyoriy ishsizlik hisoblanadi. Tarkibiy ishsizlik - ishlab chiqarish tuzilmasi o'zgartirilgan sharoitda eski tarmoqlarda ishlab kelgan kishilarning yangi tarmoqlarga kerak kasbni hali o'zlashtirmagan kezlarida yuz beradi. Davriy ishsizlik - iqtisodiy tangliklar bilan bog'liq bo'lib, ishlab chiqarishning pasayib ketishi natijasida yuzaga keladigan ishsizlikdir. Bu majburan ishsiz qolishdir. Mavsumiy ishsizlik - mavsumiy ishda band bo'lganlarning mavsum tugagach, ishsiz qolishi. Yashirin ishsizlik - rasman ish bilan band bo'lganlarning faqat qisman ishlashi. Unga qisqartirilgan ish kuni yoki ish haftasiga o'tganlar, ish yo'qligidan haq berilmaydigan ta'tilga chiqqanlar kiradi.[6]

Ishsizlar ishlayotganlar bilan bir qatorda mamlakat ish kuchini tashkil qiladi. Iqtisodiyotda ishsizlik muammosini o'rganishdan asosiy maqsad aholining ish bilan bandligini yaxshilash orqali mamlakat (korxonalar) ishlab chiqarishni kengaytirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga aloqador tadbirlar ishlab chiqishdan iboratdir.

O'zbekistonda ishsizlik sabablari: maosh kammi yoki yaxshi xodim?

O'zbekistonda shunday holatni kuzatish mumkin - bir qarashda ishsizlik darajasi yuqori, lekin shu birga aksariyat tashkilotlar yaxshi xodim izlab yurishibdi. O'zi qanday odam ishsiz sanaladi? Ishsizlik - ishlash layoqatiga ega bo'lgan va mehnat qilish istagini bildirgan iqtisodiy faol fuqarolarning ish topa olmasligi.

Ishsizlik juda ko'p muammolarga zamin yaratadi - jinoyatchilik oshadi, oilalarda notinchlik paydo bo'ladi, bolalarning tarbiyasi buziladi. Ishsizlikning ma'lum darajaga yetishi hatto davlatchilik tanazzuliga ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda illatli doira paydo bo'ladi: ishsizlar ko'payishi davlatni zaif qiladi, zaif davlatda esa ishsizlar yanada ko'payadi. Lekin dunyoning xox rivojlangan, xox rivojlanayotgan biror davlati yo'qki, ishsizlik muammosi bo'lmasa.[7]

Bizni ko'proq o'zimizdagi holat qiziqtiradi. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ishga layoqatli aholining taxminan 10 foizi ishsiz. Ishsizlik jiddiy muammo ekanligi, unga qarshi astoydil kurashish zarurligini e'tirof etgan holda, bugun masalaga ikkinchi tarafdin yondashib ko'ramiz.

Bugun aksariyat tashkilotlar, ayniqsa nodavlat kompaniyalar yaxshi xodimlar qidirib, bo'sh ish o'rinlari haqida e'lonlarni muntazam joylashtirib borishadi. Eng katta ish beruvchi bo'lgan davlat tizimida ham vakant talaygina.

Afsuski, juda ko'pchilik yoshlar, ya'ni mehnat bozorini muttasil to'ldirib borayotganlar amalda imkonsiz talablar bilan ham qimmatli vaqtlarini, ham yaxshi imkoniyatlarini yo'qotadi. Chunki hech kim yosh mutaxassisni diplomi borligi uchungina, yoki shu odam ishsizligi uchungina (deylik) 10 mln so'm maosh bilan kutib o'tirmaydi.

Har qanday ishga va maoshga talabgor zarur bo'lsa eng quyi pog'onadan boshlab o'zini ko'rsata bilishi lozim va hatto shart bu. Nega? Chunki qiyinchiliklar insonni toblaydi, mutaxassis sohaga oid zarur ko'nikmalarga ega bo'ladi, shu paytgacha ota-onasi qaramog'ida yurganida his qilmagan narsani - pul oson topilmasligini anglab yetadi. Eng muhimi - vaqt o'tgani sayin turtina-surtina tajribasini oshirib boradi.

Sabot bilan ishlagan, bilimi va salohiyati chindan bo'lgan mutaxassis har qanday tashkilotda o'z o'rnini topa boradi. Tabiiyki, maoshlar ham oshadi, hech kim bunday xodimni qo'yib yuborgisi kelmaydi. Vaqt kelib lavozim ham ko'tariladi, katta daromad ham topiladi, boshqa joylardan yaxshi takliflar ham kelib tusha boshlaydi.[8]

Bugungi vaziyat qanaqa? O'zbekiston aholisi jadal ko'payayotgan, har yili o'rtacha 700 ming yoshlar mehnat bozoriga kirib kelayotgan mamlakat. Albatta, ularning hammasini ish bilan ta'minlab borish imkonsiz. Lekin hech bo'lmasa bo'sh ish o'rinlarini band qilishga nima to'sqinlik qilmoqda?

SHuni ham aytib o'tish kerakki mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirish yuzasidan 2023-yilda sezilarli darajada o'sish kuzatildi. Qayd etilishicha, mamlakatida 2023-yil yakuniga ko'ra ishsizlik darajasi 6,8 foizni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,1 foizga kamaydi.

O'zbekistonda yil boshida ishsizlar soni 1,3 mln kishini tashkil etgan bo'lsa, bu yil yana 2,4 mln kishi mehnat bozoriga kiradi. 2024-yilda 5 mln aholi ish bilan ta'minlanishi kutilmoqda. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari uchun yagona hisobotlar tizimini joriy etish bo'yicha ham topshiriq berdi.

Har bir davlatning oldida turgan eng katta maqsadi aholi yashash tarzini yaxshilash kambag'alikni qisqartirish hisoblanadi. Buning uchun esa kerakli chora tadbirlar ko'rilyapti buni inkor etmaymiz ammo qilinayotgan ishlarning hammasi ham kutilganidek natija bermayapti. Tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida kreditlar ajratilyapti lekin berilgan mablag'lardan samarali foydalanilmaganligi sababli muammoli kredetlar kundan kunga ko'payib boryapti. Ho'sh bunga nima sabab bo'lyapti chunki ko'plab kreditlar boshqa maqsadlarda olinib, boshqa xarajatlarga yo'naltirilib yuborilyapti, bundan esa tijorat banklari katta zarar ko'ryapti. Kredit berish bo'yicha nazoratni kuchaytirish lozimdir, tadbirkorga ajratilgan summadan (hayvonlardan, texnika buyumlaridan v.h.k) samarali foydalanyaptimi, tadbirkorlik faoliyatini yuritilyaptimi nazoratga olinishi zarur.[9]

Prezidentimizning "Aholi boy bo'lsa davlat boy bo'ladi" degan so'zlari bejiz emas. Agarda aholi yetarli darajada ish bilan taminlansa ish o'rinlari ko'paysa kambag'alik qisqaradi, aholi turmush tarzi yaxshilanadi bu esa davlatning iqtisodiyotimizning rivojlanayotganini anglatadi. Iloji boricha bugungi kunga kelib aholimizni yurtimizda ish bilan taminlashga chetga migrant sifatida ishlashlariga chek qo'yishga xarakat qilishimiz zarurdir. Chunki xalqaro siyosiy ziddiyatlar avj olayotgani hech kimimizga sir emas. Ishsizlikni kamaytirish haqiqiy ishsizlar sonini aniq malumotlarga asoslangan holda belgilash va ularni ish bilan taminlash "Bandlikka ko'maklashish tashkilot"ini faolyatini takomilashtirish ishsizlar sonini kamaytirishga yordam beradi. Agarda Bandlikka ko'maklashish tashkilotini vakolatlari kengaytirilsa har bir korxonada tashkilot bo'sh ish o'rinlari haqida doimiy malumot taqdim etilsa aholi o'ziga loyiq ishni topishi osonlashadi.[10]

Nega yaxshi kadrlarimiz O'zbekistonda ishlab yurtimizni rivojlanishiga hissa qo'shishdan ko'ra chetga chiqib ketishni avzal ko'rishyapti? Agarda o'sha chetga chiqib ketayotgan xar bir malakali kadr iqtisodiyotimizni ilm-fanni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shsa chetda topayotgan mablag'idanda ko'proq mablag' topish uchun imkoniyatlari talaygina. Shunchaki yaxshi kadrlarni ko'ra bilish ularni munosib ish o'rinlari bilan taminlashga yordam berish ularni qo'ldan chiqarmaslikka xarakat qilishi lozimdir.

Prezidentimiz takidlaganidek “Bitta ishsiz odam o’nta muommo degani”dir. O’zbekistonda aholi bandligini taminlash va ishsizlikni kamaytirish bo’yicha kechiktirib bo’lmaydigan zarur choralar ko’rishimiz lozim.

Ishsizlik bu shunday yomon illatki mamlakat rivojlanishi yo’lida to’siq bo’luvchi bir omil bo’lishi mumkin. Ammo ishsizlikni to’la bartaraf qilishni iloji yo’q lekin uni maksimum darajada kamaytirish mumkin. Ishsizlik nazariyasida ishsizlikning ijtimoiy -iqtisodiy oqibatlarini masalalari alohida o’rinda turadi. Ishsizlik birinchi navbatda mavjud bo’lgan ishchi kuchidan to’la foydalanmaslik demakdir. Buning zarari albatta davlat uchun bo’ladi. Agar davlat ishlamoqchi bo’lgan va ishlash qobiliyatiga ega bo’lgan har bir kishiga yetarlicha ish o’rni yaratib bera olmasa potensial tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish yo’qoladi. Mahsulot bo’lmagan ishlab chiqarishda, ishsizlikning iqtisodiy xarajatlari namoyon bo’ladi. Yalpi milliy mahsulotning haqiqiy hajmi va yaratilishi mumkin bo’lgan, ammo ishlab chiqarilmaydigan potensial o’rtasidagi farq odatda yalpi ichki mahsulotning orqada qolishi deyiladi. Buni A.Ouken qonuni bo’yicha hisoblaydigan bo’lsak: agar haqiqiy ishsizlik darajasi tabiiy darajadan 1 % ga ko’tarilsa, Yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmi ortda qolishi 2.5% ni tashkil etadi. Bu degani mamlakat iqtisodiyoti rivojlanish o’rniga pasayadi degani. Ammo bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan ishsizlikning tabiiy darajasi ko’tariladi. G’arb mamlakatlarida 70-80 yillarda ishsizlikning tabiiy darajasi 3-4 % edi, bugungi kunda esa 5-6 % ni tashkil qiladi. Rossiyada ushbu ko’rsatkichlarni barqaror pas tinflyatsiya yo’qligi va yuqori yashirin ishsizlik mavjudligi sababli aniqlash qiyin. Ishsizlik darajasi qanchalik kop bo’lsa mamlakat shunchalik qashshoqlashadi. Ko’pchilik sohalar orqaga ketadi, rivojlanish kamayadi. Bundan kelib chiqadiki ishsizlik bir qancha salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.[11]

Yuqoridagi ma’lumotlardan xulosa qilib aytadigan bo’lsak, ishsizlik davlat iqtisodiyotiga katta ta’sir ko’rsatadi. Bir qancha omillarga xususan, aholining sof daromadiga, uning to’yinganligiga, YaIM o’sishi yoki pasayishiga, mamlakat rivojlanishi va boshqa nafaqat iqtisodiy balki, ijtimoiy tarafdin ham ta’sirga ega. Bu borada bizda bir qancha takliflar bor:

- Ayollarni ish bilan ta’minlash uchun “Home work programmes”¹larni rivojlantirish va ommalashtirish;
- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholiga bu uchun imkoniyatlar yaratib berish;
- Aholi o’rtasida qo’l mehnatidan yaratilgan mahsulotlarni ishlab chiqarishni keng yo’lga qo’yish, uni qadrini oshirish va aholiga bu uchun imkoniyatlar yaratib berish;
- Bitiruvchilarni maksimum darajada ish bilan qamrab olish, yoki ularga sohasi bo’yicha biror ish qilish uchun imkoniyat yaratib berish;
- Maqsadli yoshlarni qo’llab-quvvatlash.

References:

1. An Economic analysis written by K.G.Knight.
2. 700 Prayers to clear unemployment out of your way, author Tella Olayeri, fire for fire.
3. Makroiqtisodiyot, N.M.Shaxmurodov.
4. “Moliya va Bank ishi” electron –ilmiy jurnali. O’zbekiston Respublikasi Bank - Moliya akademiyasi, ISSN 2181 -8495, 6 –soni.

¹ Inglizchadan tarjima qilganda uyda ishlanadigan programmlar deb tarjima qilinadi. Asosan ayollar uchun qulay bo’lgan programmalar hisoblanadi.

1. 5. Baltaboyeva G.R, Ergashev E.I va boshqalar. O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish muammolari va yechimlari. -T:"Iqtisod -moliya" nashriyoti,2015-yil6.www.ziyonet.uz, <http://blokchain.community>
5. Бахридинова Ш. Инвестициялар ва инвестициялашнинг иқтисодий моҳияти ISSN: 2181-3515 Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 4 | 2023
2. Qodirov, Bahodir Tursunovich. "YASHIL IQTISODIYOT" GA O'TISH ZARURIYATI." *RESEARCH AND EDUCATION* 2.9 (2023): 111-123.
3. Бахридинова Ш. Ш., Advanced Foreign Experiences on Private Business Activity and its Development ISSN: 2795-8612 // European Journal of Innovation in Nonformal Education.- Mar - 2024 60-63.
4. Рахматуллаева Ф., Шаробиддинов А. YALPI HUDUDIY MAHSULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. S/4. – С. 140-146.
5. Rakhmatullaeva F. A. THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY. THE ROLE OF TODAY IN OUR ECONOMY //АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. – 2022.
6. Baxridinova Sh. Sh. Management system for the effective use of labor potential in the development of integration processes // BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.-2023